

PAGKATUTONG *OUTCOMES-BASED* SA BAG-ONG KINAIYA SA PAGTUON: DANAS NG MGA GURO

Kleint B. Ancuna, LPT, MAEd
Jun Y. Badie, LPT, PhD

Notre Dame of Marbel University, City of Koronadal, South Cotabato, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15658037>

ABSTRACT

Ang pagkatutong Outcomes-Based ang tuon ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) na paraan ng pagkatuto sa lahat ng pampribado at pampublikong kolehiyo at unibersidad sa bansa. Layon ng pagkatutong outcomes-based na mapagyaman ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa mga kurso na maghahanda sa kanila sa mundo ng trabaho at oportunidad sa pamamagitan ng paggawa ng performans at produkto mula sa kanilang mga natutuhan. Ang institusyong isinalim sa pag-aaral ay tumatalima sa kautusang ito. Sa kabila ng hamong dala ng nagdaang pandemya at ng kasalukuyang bagong normal sa pagkatuto, sinikap pa rin ng institusyon sa paghahatid ng pagkatutong outcomes-based sa pamamagitan ng face-to-face at lalo ng flexible learning delivery mode. Nilalayon ng pananaliksik na ito na matukoy ang mga danas, hamon, at mekanismo ng mga guro ng isang institusyon sa paghahanda, pag-impleta, at pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto sa pagkatutong outcomes-based sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Lumabas sa pagsusuri na ang mga danas, hamon, at mekanismo ng guro ay nakatuon sa paghahanda at pagsiguro sa kagamitang pampagkatuto, pagsasagawa ng mga produkto at gawaing batay sa performans, paggamit ng rubrik sa pagwawasto, at paggamit sa mga mekanismong software sa online at hindi online para sa mabilis at episyenteng pagtatasa ng mga gawain.

Susing-salita: *Outcomes-based, Danas, Hamon, Mekanismo, Bag-ong Kinaiya*

INTRODUKSIYON

Bahagi ng bisyon ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ang *Outcomes-Based Education* (OBE) bilang kaparaanan sa pagtuturo at pagkatuto sa mga panthersaryang institusyon sa Pilipinas. Batay sa *2014 Handbook on Typology, Outcomes-based Education, and Institutional Sustainability Assessment*, ang komisyon ay nakatuon sa pagpapanday ng *competency-based learning standard* na tumatalima sa mga umiiral na *international standards* at isa na rito ang pagkilala sa pagkatutong *outcomes-based* lalo sa larangan ng *engineering, maritime*, at iba pa.

Nilalayon ng pagkatutong *outcomes-based* na mapagyaman ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa mga kurso na maghahanda sa kanila sa mundo ng trabaho at iba't ibang oportunidad. Ayon kay Rao (2020), ang pagkatutong *outcomes-based* ay nakatuon sa naipamamalas na kasanayan o nabubuong produkto pagkatapos ng pagtuturo at pagkatuto. Ibig sabihin, pagpapalalim ito ng mga naibibigay na *input* sa mga aralin mula sa iba't ibang sanggunian.

May tatlong dahilan kung bakit naging bukas ang Pilipinas sa pagkatutong *outcomes-based*. Sa pag-aaral nina Custodio et al. (2019), unang binanggit ang internasyunal na pamantayang nagsasabing lubos ang pangangailangan ng pagkatutong *outcomes-based*. Pangalawa ay ang hamon ng umuunlad na globalisasyon. Panghuli naman ay ang lubos na pangangailangan ng industriya sa mga magiging lakas-paggawa na may kasanayang maiaangkop sa lokal at pandaigdigang istandard. Dagdag pa, ang pagkatutong *outcomes-based* ang sadyang idinisenyo upang mapagtuonan ang kahalagahan ng praktikal na pagkatuto at kung paano itong magagamit sa tiyak na sitwasyong kahaharapin ng mga mag-aaral.

Mula sa mga mandatong ito sa larang ng mataas na edukasyon, may mga lokal at nasyunal na pag-aaral na rin ang nabuo na tumatalakay sa pagkatutong *outcomes-based* sa Pilipinas. Ilan dito ang pananaliksik nina Alonzo et al. (2023), kung saan ay tumuon ang pagkatutong *outcomes-based* sa pagtuturo nila sa kursong *Technology and Livelihood Education*. Napatunayan sa kanilang pag-aaral na tuon ng ganitong pagkatuto ang kahalagahan ng pagsasagawa ng makabuluhan at praktikal na mga performans ng mga mag-aaral at pagpapanatili sa mga dulong na *student-centered*. Sa pag-aaral naman ni Cruz (2022), binigyang-diin ang pagpapatibay at tuloy-tuloy na pagpapayaman sa pedagohiya at pagtatasa sa pagkatutong *outcomes-based*. Dagdag pa, ang pagtatasa sa ganitong pagkatuto ay dapat angkop sa kaalaman, kasanayan, at sa kompetensing sinusukat sa mag-aaral na magagamit sa paglalapat ng kaniyang nalalaman.

Hindi lamang sa kontekstong *face-to-face* nagagamit ang prinsipyo ng pagkatutong *outcomes-based* sa Pilipinas dahil maging sa makabagong pamaraan ng *remote learning* ay naisasapraktika at napatutunayan ang kabisaan nito. Sa isinagawang pag-aaral ni Cresencio (2023), lumalabas na angkop ang pagkatutong *outcomes-based* kahit sa kontekstong *open and distance learning*. Dagdag pa, upang maipagpatuloy ang kabisaan nito sa makabagong pamaraan ng paghahatid-kaalaman sa mga mag-aaral, kinakailangang mas mapatatag ng mga panthersaryang edukasyon sa bansa ang

implementasyon nito sa pamamagitan ng paghahandog ng patuloy na suporta sa pagsasanay ng kaguruan sapagkat sila ang pangunahing tagapagpaganap nito.

May mga pag-aaral din sa pagkatutong *outcomes-based* sa Pilipinas na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng nasusukat at nasasaksihang gawain ng mag-aaral. Ayon kina Linsangan et al. (2011), mahalagang malaman na kapag nag-iimplementa ng pagkatutong *outcomes-based*, pangangailangan ang malinaw at nasusukat na bunga ng pagkatuto. Upang maisakatuparan, mahalagang makabuo ang mga paaralan ng kani-kanilang *curriculum framework* na kumikilala sa nasusukat, at praktikal na gawaing makatutulong sa makabuluhang pagkatuto ng mag-aaral.

Hindi na iba sa Pilipinas ang kahalagahan ng pagtalima ng mga panthersaryang antas ng edukasyon (*Higher Education Institutions*) sa pagkatutong *outcomes-based*. Isinaad ni Alata (2019), sa kaniyang pag-aaral na patuloy na tuon ang malinaw na mga pamantayan, istandard ng pagkatuto, awtentisidad ng mga gawaing pangklasrum at pagsasagawa ng mga konstant na pagsubaybay ng mga guro para sa implementasyon ng pagkatutong *outcomes-based*. Ngunit, nabanggit rin ang ilang hamong kinahaharap ng mga nag-iimplementa nito lalo sa suliranin ng *mastery* na kapuwa sa pagitan ng guro at mag-aaral, kasapatan ng oras sa paghahanda ng kagamitan sa pagtuturo at sa pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto. Malinaw lamang itong indikasyon na sa kabila ng direktiba sa implementasyon ng pagkatutong *outcomes-based*, hindi pa rin ito nakaiiwas sa iilang suliranin sa paghahanda, implementasyon, at maging sa pagtatasa. Dagdag pa ang pag-aaral na isinagawa ni Genelza (2022), na malaking oras ang naigugugol sa paghahanda ng kurikulum para maglamang ng pagkatutong *outcomes-based*. Resulta ito ng kulang na oras, pagsasanay, at ng kagamitan. Dagdag pa, hamon din ang hindi pagsasagawa ng mga mag-aaral sa mga gawaing tumutuon sa pagkatutong *outcomes-based* na nagreresulta sa hindi matagumpay nitong implementasyon.

Pagkatutong Outcomes-based sa Institusyon

Ang lokal ng pag-aaral ay isang pampridadong kolehiyo sa bansa na nag-iimplementa ng pagkatutong *outcomes-based*. Binibigyang-pansin nito ang kahalagahan ng *outcomes* ng pagkatutong nakamit ng mga mag-aaral sa kanilang mga asignatura na nakikita mula sa iba't ibang anyo ng produkto ng pagkatuto. Nang magsimula ang institusyon, nagtuloy-tuloy na ito sa pagtalima sa pagkatutong *outcomes-based*. Ang implementasyon ng pagkatutong *outcomes-based* ay sinisiguro ng institusyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga silabus, modyul, at sa ibang kagamitang pampagtuturo-pampagkatuto ng mga guro. Hindi rin kinaliligtaan ng institusyon ang pagiging *updated* sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga *in-house seminar workshop* na pinangungunahan ng ilang eksperto sa larang na ito na nagmumula sa loob man o labas ng Rehiyon XII.

Bago pa ang pandemya, aktibo ang institusyon sa pagsasaalang-alang sa pagkatutong *outcomes-based*. Nakikita ang pagtalima nito sa mga gawaing nakatuon sa performans, mga awtentikong gawain na nagreresulta sa pagbuo ng iba't ibang produkto ng pagkatuto tulad ng *simulation*, *immersion*, pananaliksik, at mga ekstensiyon sa mga

komunidad na katuwang ng institusyon sa pagsasapraktika sa misyon, bisyon, at mga pagpapahalaga nito. Upang masiguro na sumusunod ang mga guro sa pamamaraan, masinsinang sinusuri ng mga pinuno ng kolehiyo ang *alignment* ng mga gawain na isinasaad sa mga *program learning outcomes* (PLO) at *course learning outcomes* (CLO) sa silabus ng mga kurso, ngunit naapektuhan ang ganitong implementasyon ng pagkatutong *outcomes-based* noong 2020. Naging mahirap ang makabagong pamaraan ng pagtuturo na kailangang umayon sa nais ng panahon lalo at priyoridad ang kaligtasan ng mga guro, kawani, at mag-aaral ng institusyon.

Sa kabila ng krisis na dulot ng pandemya, pinananatili pa rin ng nasabing institusyon ang pagkatutong *outcomes-based*. Sa pamamagitan ng *flexible learning delivery mode*, patuloy ang institusyon sa pagsasagawa ng klase. Ngunit sa makalipas na dalawang taon ng bagong normal sa edukasyon, walang anumang pananaliksik ang naisagawa sa institusyon na pumapatungkol sa danas, hamon, at mekanismong isinasagawa ng mga guro sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Dagdag pa, hindi rin naisaayos sa pampananaliksik na pamaraan kung paanong naisagawa ng institusyon ang pananatili sa implementasyon ng pagkatutong *outcomes-based* na maaaring mapagkuhanan ng kaalaman sakaling humarap muli sa hindi inaasahang pagbabago ang pamaraan ng edukasyon. Ito ang nagbunsod sa mga mananaliksik upang masuri ang danas, hamon, at mekanismo ng mga guro ng institusyon sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon at mula rito ay makapaghandog ng kaalaman at mga makabuluhang implikasyon.

Paghahanda, Pag-iimplementa, at Pagtatasa sa Pagkatutong Outcomes-based ng Institusyon

Mula nang maitatag ang institusyon, buong-sikap na pinanday ng institusyon ang pagtalima hindi lamang sa nilalaman ng aralin kundi sa kung ano ang mabubuong produkto ng isang mag-aaral na may kaugnayan sa kaniyang kurso. Upang maisakatuparan ang pagkatutong *outcomes-based*, naging bahagi ng paghahanda ng mga guro ng institusyon ang pagkalap ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian tulad ng mga aklat, *online sources*, at higit sa lahat ay pagsasailalim ng mga guro sa mga serye ng *seminar-workshop* na isinasagawa sa loob ng institusyon. Ngunit sa kabilang banda, hindi naman maitataggi na sa kabila ng mga paghahanda, lumilitaw rin ang suliranin lalo sa kakulangan ng sanggunian gaya ng mga aklat para sa nagmamedyor sa Filipino. Dagdag pa, hindi rin nakasasapat ang mga sangguniang *pang-online* dahil kung mayroon man, hindi nito taglay ang pagiging makatotohanan dahil sa mga hindi nakatalang manunulat o pinagmulan. May mga pagkakataon din na ang mga *seminar-workshop* ay hindi naging mabisa at episyente dahil sa kakulangan sa oras at panahon sa pagsasagawa nito.

Sa usapin naman ng pag-iimplementa, bahagi ng pagkatutong *outcomes-based* ng institusyon ang pagsiguro na ang mga paksang itinuturo ay nakabatay sa nilalaman ng mga silabus na nagpapakita ng mga gawaing hindi lamang nakapokus sa nilalaman kundi pati sa mabubuong produkto. Nariyan din ang paggamit sa kagamitang pampagtuturo-pampagkatuto na tumutuon sa mga awtentikong kagamitan. Nakatutulong lalo na at

pangunahing pangangailangan ang matatag na pagsasapraktika at simulasyon ng mga gawaing may kaugnayan sa kurso. Ngunit katulad sa paghahanda, may mga suliranin din lalo sa usapin ng oras dahil sa ang mga kurso ay mayroon lamang isa (1) hanggang tatlong (3) oras na sesiyon, may pagkakataong hindi naisasagawa ang mga awtentikong gawain sa klase dahil sa mas nakatuon na ang oras sa pagpapaliwanag ng nilalaman ng mga paksa.

Sa bahagi naman ng pagtatasa sa pagkatutong *outcomes-based*, isa sa pangunahing isinasaalang-alang ng mga guro ng institusyon ang pagsasagawa ng mga *simulation* at *demonstration* ng mga mag-aaral. Nagiging bahagi ito ng kanilang parsiyal na pangangailangan ng kurso bago pa man sumailalim sa huling lagumang pagsusulit. Dagdag din ang maingat na pagbuo ng mga pamantayan at rubrik na ginagamit naman sa pagsukat sa mga isinagawang performans. Sa kabilang banda, tulad ng dalawang naunang nabanggit, may suliranin din sa usapin ng pagtatasa. Isa na rito ang kakulangan sa oras ng pagbibigay ng fidbak sa mga mag-aaral na mahalaga para sa pag-alam nila sa kanilang kalakasan at kahinaan sa mga gawain.

Mula sa mga natalakay, kapuwa humarap sa kaayusan at suliranin ang pagkatutong *outcomes-based* ng institusyon ngunit ang mga iyon ay nagaganap na kahit hindi pa man dumating ang pandemya. Nangangahulugan lamang ito na maaaring nadagdagan pa ang iba't ibang danas ng mga guro ng institusyon sa pagkatutong *outcomes-based* lalo sa pagpasok ng bagong pamamaraan sa pagtuturong dala ng bagong kinaiya.

Paglalahad ng Suliranin

Nilalayon ng pananaliksik na masuri ang danas, hamon, at mekanismo ng mga guro ng institusyon sa pagkatutong *outcomes-based* sa bagong kinaiya sa pagtuon. Sa mas ikalilinaw ng pag-aaral, narito ang mga tiyak na suliranin:

1. Ano-ano ang danas ng mga guro sa pagkatutong *outcomes-based* sa bagong kinaiya sa pagtuon batay sa paghahanda, pag-implemanta, at pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto?
2. Ano-ano ang hamon ng mga guro sa pagkatutong *outcomes-based* sa bagong kinaiya sa pagtuon batay sa paghahanda, pag-implemanta, at pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto?
3. Ano-ano ang mekanismo ng mga guro sa pagkatutong *outcomes-based* sa bagong kinaiya sa pagtuon batay sa paghahanda, pag-implemanta, at pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral ay gumamit ng disenyong Kuwalitatibong-Palarawan na naglalayong masuri ang danas, hamon, at mekanismo ng mga guro sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Ayon kina Bawawa at Uspayanti (2021), ang kuwalitatibong-palarawan ay tumutukoy sa pagkalap, pagsuri, at interpretasyon ng komprehensibong naratibo upang makakuha ng kaalaman sa partikular na *phenomena*. Ginamit naman ang tematikong pagsusuri para sa pagbuo ng mga tema mula sa mga tugon. Ayon kay Jansen (2022), ang tematikong pagsusuri ay pag-aaral ng serye ng pagpapakahulugan. Tumutuon ito sa pagsuri ng tema sa naratibo mula sa mga tugon.

Pook

Isinagawa ang pag-aaral sa isang pribadong institusyon sa Lungsod Koronadal, South Cotabato. Simula nang ito ay maitatag, patuloy na itong tumatalima sa pagkatutong *outcomes-based*. Kalahok sa pag-aaral ang apat na *full-time* na guro na tatlo-pataas na taon nang nagtuturo sa institusyon mula sa tatlong pinakamalalaking kolehiyo at departamento. Pinili ang departamento at mga kalahok ayon sa krayteryang binuo. Para sa pagpili, ang mga ito ay dapat pasok sa apat na pinakamalalaking kolehiyo at departamento ayon sa dami ng bilang ng mag-aaral. Sa pagpili naman ng kalahok na guro, siniguro na iisa lamang ang mapipili sa bawat departamento, *full-time*, nagtuturo nang higit sa tatlong taon, at may asignaturang itinuturo sa akademikong taon 2020-2021.

Kalahok

Ang unang kalahok na si *Guro 1* ay nagmula sa Kolehiyo ng mga Sining, Agham, at Teknolohiya at nagtuturo na sa institusyon nang apat na taon. Ang ikalawang kalahok naman na si *Guro 2* na nagmula naman sa Departamento ng *Senior High School* at tulad ng unang kalahok, tatlong taon na rin sa pagtuturo. Nagmula naman sa Kolehiyo ng Edukasyon si *Guro C* na nagtuturo na sa institusyon noong panahong iyon ng tatlong taon. Panghuli naman sa kanila si *Guro D* na nagmula sa Kolehiyo ng Kriminolohiya at pinakamatagal na sa lahat ng kalahok sa usapin ng pagtuturo na may limang taon na. Ang apat na guro ay gumamit ng silabus na naglalaman ng mga kaparaanan sa pagtuturong *outcomes-based* na umaayon sa *institutional layout* ng paaralan. Dagdag pa, silang apat din ay nakalahok na sa mga *in-house seminar* at *workshop* ng paaralan tungkol sa pagtuturo at pagkatutong *outcomes-based* bago pa man maganap ang pandemya at bag-ong kinaiya sa pagtuon.

Instrumento ng Pag-aaral

Instrumento ng pag-aaral ang paggamit ng gabay sa malalim na pakikipanayam, ngunit bago pa man ito isinagawa ay siniguro ng mga mananaliksik na nabigyan ng liham-pahintulot ang mga kalahok para sa pagsasagawa nito. Dahil sa limitadong akses sa harapang panayam, humiling ang mga kalahok na maisagawa ito sa pamamaraang birtuwal. Pangunahing ginamit ng mga mananaliksik ang isang *video conferencing tool*.

Upang masiguro na maitatala ang lahat ng tugon ng mga kalahok, humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik kung maaari itong mairekord at sila naman ay positibong tumugon.

Paraan sa Pagkalap at Pagsusuri ng Datos

Sa pamamagitan ng pagmemensahe-*online*, humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik sa mga napiling guro upang mapaunlakan ang pakikipanayam. Sumang-ayon sila ngunit humingi ng pabor kung maaaring isagawa ang panayam sa pamamagitan ng isang *video conferencing tool*. Humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik na irekord ang panayam at malugod itong pinayagan.

Matapos ang dalawang araw na panayam ay nagsagawa ng pagtranskrayb mula sa mga nairekord na pahayag sa bawat kalahok. Umabot ito ng dalawang araw upang mahimay-himay ang detalye mula sa panayam. Pagkatapos, sinimulan ang tematikong pagsusuri na naisakatuparan sa higit dalawang araw. Sinuri ang mga pahayag ng apat na kalahok na guro sa pamamagitan ng pagtukoy sa nabuong kahulugan, mensahe, at mga tema.

Limitasyon ng Pag-aaral

Saklaw ng pag-aaral na ito ang mga naratibo tungkol sa danas, hamon, at mekanismo ng apat na guro na nagtuturo nang mahigit tatlong taon-pataas mula sa apat na pinakamalalaking kolehiyo at departamento ng institusyon. Ito ang Kolehiyo ng Edukasyon, Kolehiyo ng Kriminolohiya, Kolehiyo ng mga Sining, Agham, at Teknolohiya, *at Senior High School* sa usapin ng paghahanda, pag-implementa, at pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto sa pagkatutong *outcomes-based*. Kinalap ang datos sa pamamagitan ng pakikipanayam gamit ang isang *video conferencing tool*.

RESULTA at DISKUSYON

Danas ng mga Guro sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtugon

Talahanayan 1

Danas ng mga Guro sa Paghahanda sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Ang ginahimo ko mag-prepare sang module, syllabi, and prepare sang slide presentation. Hindi siya parehas last time before the pandemic na okay lang na magsulat sa board or mag-prepare lang sang materials so challenging kay sometimes damo-damo ka gid</i>	<ul style="list-style-type: none">• Paggawa ng kagamitang pampagkatuto tulad ng modyul,

	<i>sang ginahimo and mahirap if ang subject kay bag-o mo gin-handle and wala sang materials. So you really have to research a lot. Aside from making slide presentations, maghimo ka pud sang videos kay ang iban hindi man gid makagets after sang discussion and may mga word document para sa easy access nila kay ang iban hindi man maka-download sang slides.</i>	<p>banghay-aralin, mga babasahin at silabus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagrerekord ng mga talakay sa anyong video. • Paggawa ng kagamitan para sa mga gawain at pagsusulit.
Guro 2	<i>Sa amin sa senior high school, summer pa lang we are making module but last year in improve namin and gumawa kami ng teaching guides and DLL tulad ng modyul sa college. Mayroon kasing ibinigay sa akin na subject na naiwan ng isang teacher so ako ang nag-adjust tapos ako rin nagawa ng DLL, TG at bago na slides, and prepair din ng exams and even quizzes.</i>	
Guro 3	<i>Sa preparation isa sa mga ginagawa ko is ang pagpa-plot ng topics, tasks, and activities.</i>	
Guro 4	<i>First for syllabus ang preparation sa learning materials, mga modules recorded discussion, at yung mga other videos na aligned sa subject.</i>	

Matutunghayan sa talahanayan 1 ang danas ng mga guro sa paghahanda sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Makikita na ang paggawa ng kagamitang pampagkatuto tulad ng modyul, banghay-aralin, mga babasahin, at silabus na unang ginagawa ng mga guro bilang bahagi ng kanilang danas sa paghahanda. Lumabas din sa pagsusuri na ang mga guro ay nauuna nang nagsasagawa ng mga pagrerekord ng kanilang mga talakay sa anyong video. Ang ganitong paghahanda ng *digital* na kagamitan ay mahalaga sa paghahanda. Ayon kay Killen (2000), ang paghahanda ng kagamitan at pangangailangan sa pagtuturong *outcomes-based* ay nakatutulong sa mga mag-aaral sa mas mabilis na pagkatuto ng mga aralin. Ito ay pangangailangan upang maisakatuparan ang layunin sa pagkatutong *flexible* at sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Lumitaw din ang paggawa ng kagamitang may kaugnayan sa mga gawain at pagsusulit na maaaring sa anyong tradisyonal o awtentiko. Dagdag pa mula sa pag-aaral nina Alciso et al. (2022), na mahalagang mapanatili ang pagbuo ng kagamitang pampagtuturo na tumatalima sa pangangailangan ng pagkatutong *outcomes-based*. Kailangan din itong mapanatiling mataas sa usapin ng *value* dahil naiimpluwensiyahan nito ang kabisaan ng pagtuturo ang pagkatuto sa loob ng klasrum.

Talahanayan 2

Danas sa Pag-iimplementa ng Pagkatutong *Outcomes-based* Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Actually, mahirap mag-implement. Kasi resources pa lang hindi na sila pantay-pantay kaya kailangan mag-cater sa bawat students. So it's hard especially when the students have no resources. So nag-facilitate lang din ako and may part din sila na magsalita.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Paggamit ng <i>learning management system</i> (LMS) bilang tsanel ng kagamitan sa talakayan
Guro 2	<i>Sa senior high school given na lahat sa kanila. May LMS pud. Naa na didto tanan lesson, kompleto naa na quizzes, lesson, diretso na ihatag na namon na sa ila tanan and also ang adjustment pud namon sa time sa ilaha kay mostly ang problem sa ila is connection.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Paggamit sa rekord na <i>video</i> mula sa guro at sa ibang mapagkakatiwalaang hanguan ng datos
Guro 3	<i>Kahit BEED ang students ko pero ang asignatura nila is English tulad ng Teaching English, ang return output nila ay teaching demonstration. Sa English major since literature ang mga ginagawa nila yung creative non-fiction nagsusulat sila ng literary piece. Ginadeliver ko or implement like sa teaching demo so hindi naman puwede na sila lang ang magfa-find out ng pamamaraan so pati pud ang co-student nila magbigay rin ng comments sa mga demo magbasa rin ng research sa effective approach in teaching literature so para mahimo ni gina-guide ko sila on how to make a lesson plan.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pagsasagawa ng talakayang nakasentro sa mga mag-aaral (<i>student centered</i>)
Guro 4	<i>So yung subjects na may laboratory since new normal tayo walang face-to-face na klase yung ginagawa namin aside doon sa naglalagay kami ng videos online kung paano gawin yung laboratory na works so aside doon na kami o ako na teacher ako mismo ang naga-demonstrate through recorded video then sinesend ko or ginaupload ko sa LMS.</i>	

Ipinapakita sa Talahanayan 2 ang mga danas ng mga guro sa pag-iimplementa sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Lumalabas sa pagsusuri na malaki ang papel ng *learning management system* (LMS) bilang tsanel sa kagamitan sa klase. Binigyang-kahulugan ng Bureau of Indian Education (2022), ang *learning*

management system (LMS) bilang pamaraang *online* na ginagamit sa paggawa, paghahatid, at pagsusuri sa kagamitang pampagkatuto para sa mag-aaral. Maaari itong magamit sa tradisyonal (*face-to-face*) o sa *blended, flexible, hybrid* at *distance learning*.

Lumabas din sa pagsusuri na mahalaga ang paggamit sa mga rekord na talakay mula sa guro at sa ibang mapagkakatiwalaang hangan lalo sa pagkakataong hindi naisasagawa ang sinkronikong sesiyon. Ang paggamit ng mga rekord na materyal ay angkop lalo sa mga mag-aaral na hindi nakadadalo sa sinkronikong pagtitipon. Panghuli, lumitaw ang kahalagahan sa pagsasagawa ng talakayang nakasentro sa magagawa ng mag-aaral (*student-centered*). Ayon kay Sudderth (2022), mahalagang magkaroon ng gawaing nakatuon sa mga mag-aaral dahil mas matagumpay ang pagkatuto kung sila ay nakapagbabahagi ng kaisipan sa klase at kung sila ang nagpapasimula ng mga talakayan. Dagdag naman ni De Guzman (2015), mahalagang maisaalang-alang ang paggamit ng pamaraang *student-centered* sa pagkatutong *outcomes-based* dahil hinuhubog nito ang analitikal at kritikal na pag-iisip at nakatutulong din ito sa development ng isang mag-aaral at nakapagpapataas din ng kaniyang partisipasyon sa pangkat.

Talahanayan 3

Danas sa Pagtatasa ng mga Bunga ng Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Naga-prepare gid ako rubric or criteria. I give them these before the activity.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagpapagawa ng <i>e-portfolio</i>
Guro 2	<i>Ang subject nakon is creative writing, given sa subject titile, para ma-enhance ilang writing skills, at least at the end of the semester dapat may ma-submit na portfolio na sila mismo nagbuhat, or kung layo ila balay himuon nila by means of e-portfolio and gagamit pud ug rubric.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng rubrik para sa gawaing batay sa awtput o performans
Guro 3	<i>Sa assessment more on na nag-rely talaga na sa outcomes-based is rubric at plagiarism checker. Sa danas naman sa assessment is yung benefit of the doubt. But in other side, magiging repeated behavior ang paggaya so when you cross checked, maging sigurista.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit sa <i>online</i> na mekanismo sa pagtatasa
Guro 4	<i>Kasi outcomes-based naman tayo, performance ang ginagawa ko doon sa area or place kung saan sila doon ko sila pinapagawa ng makaya nilang gawin halimbawa sa crime scene processing. So ang ginagawa ko naman na evaluation is naga hingi ako ng videos kung paano nila ginawa yung activity.</i>	

Makikita sa Talahanayan 3 ang mga danas ng mga guro sa pagtatasa ng mga bunga ng pagkatuto sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Lumabas sa pagsusuri na ang mga guro ay nagpapagawa ng *e-portfolio* at performans na ginagamitan ng rubrik upang matasa. Sa pag-aaral ni Vat (2010), ang sistema ng *e-portfolio* ay isang mahalagang elemento na nakatutulong upang masuportahan ang pagkatutong *outcomes-based*. Dagdag pa ni Vat (2010), na pagbuo ng ganitong awtput ay hindi lamang nagpapayaman sa kasanayan ng mga mag-aaral kundi nagpapatibay rin sa kolaborasyon ng mga guro at mga mag-aaral sa pagtupad sa isang de-kalidad na karanasang pampagkatuto.

Bilang pagsunod sa pagkatutong *outcomes-based*, mahalagang makagawa ng mga makabuluhang produkto o performans ang mga mag-aaral bilang pangangailangan ng kurso. Kung pagbabatayan ang pag-aaral nina Crespo et al. (2009), mahalaga ang pagpapalano ng gawaing batay sa performans sa klaseng *outcomes-based* dahil hindi lamang ito nakatuon sa proseso ng pagtatasa ng natutuhan dahil maikokonsidera rin itong gawaing pampagkatuto na layuning makapaghandog ng *formative feedback* sa performans na makasusuporta sa pag-unlad ng mag-aaral. Natukoy rin ang paggamit sa mga *online* na mekanismo sa pagtatasa. Ayon sa mga kalahok, mas napabibilis nito ang pagtatasa ng gawain na nagpapagaan sa kanilang trabaho.

Hamon na Kinahaharap ng mga Guro sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Sa bahaging ito ay tatalakayin ang mga resulta ng tematikong pagsusuri na nakatuon sa mga hamon na kinahaharap ng mga guro sa paghahanda, pag-implemanta, at pagtatasa sa mga bunga ng pagkatuto sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon.

Talahanayan 4

Hamong Kinahaharap sa Paghahanda sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Sa preparation, references gid kay sa amon wala book, kailangan gid intensive na pag-reading and research para makakuha sang ma-discuss. Sometimes ang time kulang so naga-cram ka din kay halos everyday ang klase. Then there are things to do mag check ka pa magevaluate sang activity.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Problema sa internet at gadyets • Kakulangan sa oras ng paghahanda at limitadong sanggunian

Guro 2 *During preparation tung nag-start ang pandemic, grabe ang adjustment tapos sabayan pa sang laptop na hindi mag-gana, internet connection na hindi makisama tapos kapag nagaklase ang imong students dili mutubag,*

Guro 3 *Oras ang problema minsan kung may gusto kang baguhin sa topics. Kahit may outcome, may mga gusto kang ipagawa sa kanila, hindi na siya feasible kasi short sa time para magawa nila ang product na iyon, at siyempre sources talaga kulang.*

Guro 4 *First challenge talaga siyempre yung internet connection and paano ba namin ma-deliver sa students since new pa lang siya naka-experience talaga kami ng yung doubt na paano ma-deliver mga discussion lalo doon sa laboratory na subjects. First talaga is internet connection.*

Samantala, makikita sa Talahanayan 4 ang hamon na kinakaharap ng mga guro sa paghahanda sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Pangunahing hamon ang mabagal na koneksiyon ng internet. Ang suliranin sa *internet* sa Pilipinas ay binigyang-diin sa isang artikulo online ni Quismorio (2024), kung saan ang Pilipinas ay nasa ika-79 na puwesto lamang kung pag-uusapan ang lakas at bilis ng internet na nasa *average speed* na 32.37 Mbps. Ito ay nakaaapekto sa mga guro at mag-aaral lalo sa sinkronikong talakayan na nagdudulot ng problema sa pakikipag-ugnayan ng guro sa mga mag-aaral sa maraming bahagi at lugar sa bansa.

Naisali rin ng mga guro ang problema sa *gadgets*. Sinabi ng isang guro na problema ang kanilang *gadgets* na “ayaw gumana o makisama” na nakaaapekto sa kanilang paghahanda. Lumabas din sa pagsusuri ang hamon ng kakulangan sa sanggunian. Giit ng mga guro, ang kanilang mga asignaturang itinuturo ay walang maayos na mapagkukuhanan ng datos dahil ito ay bago o hindi kaya ay teknikal. Ayon pa, napakahirap maghanap ng *credible sources* sa kasalukuyang panahon.

Ang mga lumabas na hamon sa paghahanda ay hindi maitatanging higit na epekto ng kakulangan sa oras at reperensiya. Sinusuportahan nito ng pag-aaral nina Li et al. (2023), na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng sapat na oras upang mapaghandaan ang pangagailangan ng isang pagkatutong *outcomes-based* dahil sa ilang mahahalagang dapat isaalang-alang. Ilan sa mga ito ay ang pagsusuri sa proseso ng paghahanda, pagpili at pagbuo sa kagamitan at pamaraan, at obhektibong pag-analisa sa ilang gagamiting materyal at mga tiyak na responsabilidad.

Talahanayan 5

Hamong Kinahaharap sa Pag-implemanta sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Internet gid ang problema, plus gadgets sang students. Naa pud ang communication during sa klase, hindi maka-discuss nang grabe compared sa face-to-face and ang less na participation.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Problema sa kapaligiran, internet, at gadgets• Mababang interes at pagliban sa klase ng mga mag-aaral• Kakulangan sa oras
Guro 2	<i>Kapag naga conference kay wala responses lisud gid na naga-tudlo ka na wala ka kabalo kung imong kaistorya kung naminaw ba sila or basi ginbilin na ilang cellphone</i>	
Guro 3	<i>Aside sa oras is external factors din ng online class halimbawa yung connectivity ng internet na kahit gusto mong magkaroon ng diskusyon hindrance rin dahil sa internet minsan or hindi lahat naka-a-attend hindi rin sure kung nagsasabi ng totoo yung mga estudyante o kaya ayaw lang talaga pumasok.</i>	
Guro 4	<i>Yung number of students kasi we can't force them to attend lalo na ang valid reasons daw is walang internet sayang ang preparation tapos hindi lang man sila mag-attend doon sa class</i>	

Tinalakay sa talahanayan ito ang mga hamong kinahaharap sa pag-implemanta sa pagkatutong *outcomes-based* ng mga guro sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Katulad sa hamon sa paghahanda, magkatulad na sinabing ang problema sa internet at *gadgets* ang hamon sa mga guro sa pag-implemanta. Sinabi ng mga guro na naisin mang magkaroon ng malalimang pagtalakay at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral, hindi minsang nagagawa dahil sa pagkawala ng *internet* o ang biglang pagkakaroon ng problema sa *gadget*. Naidagdag din ang hindi kanais-nais na ingay mula sa paligid. Ayon sa isang guro, ang *environmental noises* ay may epekto sa *conduciveness* ng pagtalakay.

Umusbong din ang suliranin sa mababang interes at tuluyang pagliban sa klase ng mga mag-aaral sa panahon ng sinkronikong pagtalakay. Ayon kay Debatur (2021), ang mababang interes ng mag-aaral sa *new normal* na pagkatuto ay sanhi ng *isolation* sa kaniyang kinalalagyang lugar. Hindi katulad ng tipikal na silid-aralan na ang mga mag-

aaral ay may kasama, ang bag-ong kinaiya ay pangunahing naisasagawa sa birtuwal at walang pisikal na interaksyon. Marahil na magresulta ito sa patuloy na pagbaba ng interes na kalaunan ay hahantong sa pagliban sa klase. Sa isang kaugnay naman na pag-aaral nina Damit et al. (2021), isa sa pangunahing hamon kung pag-uusapan ang pag-iimplementa ng pagkatutong *outcomes-based* ay ang pagliban sa klase. Isinaad nila na malaki ang nagiging epekto sa kakulangan sa pag-unawa ng konsepto ng aralin ng isang mag-aaral ang kaganapang ito at higit na nakaaapekto rin sa pagpaplanong pampagtuturo ng guro. Sa kabilang banda, natukoy rin ang hamon na dala ng limitadong oras. Sinabi ng mga guro na dahil sa maikling panahon, hindi maiwasang madaliin ang pagtatalakay na nakaaapekto sa lalim ng talakayan.

Talahanayan 6

Hamong Kinahaharap sa Pagtatasa sa mga Bunga ng Pagkatuto sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Challenge sa evaluation ang LMS. Sometimes ang students nagapasa outputs na hindi mabasa directly so you have to download it and it will take time sa pag-check, it takes a lot of time, days mo pa tana matapos.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kakulangan ng oras sa pagwawasto • Limitasyon sa kakayahan ng LMS, mga rubrik at software at aplikasyon sa pagwawasto
Guro 2	<i>Katung panahon na nagahatag pa modular sa ilaha may summative exam then pag-forward dire kay ang frontpage lang ang may answer. Then katung nag LMS na kami may students na permi ma-determine na delinquent na usually na wala gid naga-answer.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Suliranin sa orihinalidad ng awtput • Hindi kompleto o hindi pagsagot sa pagsusulit
Guro 3	<i>Yung sa paghahanap ng rubric. Mahirap lalo technical na yung aspekto ng rubric hindi mo makita sa internet. Limitation din sa mga software na ginagamit sa pag-assess yung plagiarism checker parang ilang times lang pero pagkatapos kailangan na mag-subscribe.</i>	
Guro 4	<i>Hindi talaga ma-sure if ang output ba talaga na yun is gawa ng students kasi puwede na iba yung pinagawa nila, we consider safety ng mga conduct ng laboratory yung iba every laboratory works</i>	

namin dapat naka-facemasks yan siya saka surgical gloves para intensive processing hindi ma-contaminate.

Makikita sa Talahanayan 6 ang mga hamong kinahaharap ng mga guro sa pagtatasa sa mga bunga ng pagkatuto sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Isa sa hamon ang kulang na panahon para sa pagwawasto ng mga awtput. Wika ng mga guro, mahirap ang pagwawasto sa gawain lalo kung ito ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri. Ang limitadong oras naman sa pagtatasa ay nagdudulot ng pisikal at mental na pagkapagod. Lumabas din ang suliranin ng *learning management system*. Binigyang-diin ng isang kalahok na may pagkakataong hindi nababasa ng LMS ang awtput na naisusumite ng mag-aaral at kinakailangan pa itong *i-download* ng paisa-isa na nakaaantala sa kanila.

Hamon din sa kanila ang paghanap ng angkop na rubrik na magagamit sa pagtatasa ng mga gawain lalo kung ito ay ayon sa produkto at performans. Isa ring hamon ang limitadong akses ng *online softwares* na makatutulong sa mabilis na pagwawasto sa mga awtput dahil nangangailangan ito ng *subscription fee*. Lumabas din sa pagsusuri na hirap ang mga guro sa pagtatasa dahil may mga pagsusulit na kulang ang sagot o hindi kaya ay walang sagot matapos isumite. Wika ng isang guro, may mga pagkakataon na tanging ang mga piling pahina lamang ang nasasagutan.

Sa kabilang banda, binigyang-diin ng mga guro ang kanilang alinlangan sa mga isinusumiteng gawain mula sa mag-aaral. Ang pagiging orihinal ng mga awtput ay minsang laman ng usapin lalo na kapag ito ay isang pangunahing pangangailangan na maaaring sa anyo ng produkto o performans. Ayon sa pag-aaral nina Mishra at Varshney (2024), ang usapin ng kakulangan o kawalang katapatan sa mga gawaing pang-akademiko ay maaaring magpakita ng pagbaba ng pag-uugaling etikal ng isang lipunan kung saan ay mas nakatuon ang mga mag-aaral sa pagsasakatuparan ng kanilang mga gawain, ngunit hindi isinasaalang-alang ang magiging epekto nito sa kanilang kapuwa at akademikong pag-unlad.

Mekanismo ng mga Guro sa Paghahanda sa Pagkatutong *Outcomes-Based* sa Bag-Ong Kinaiya sa Pagtuon

Talahanayan 7

Mekanismo sa Paghahanda sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>I really do readings, advance readings kasi baka may students na magtanong tapos hindi mo alam. I really read a lot.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pagsasaliksik ng mga paksa

Guro 2	<i>Pag-encode sa LMS. Pagprepare sa slide presentation or mga paghimo sang quiz namo sa LMS, then kung may mag-modular na students so pag-print pud ug module.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Paglikom ng sanggunian at kagamitan sa pagkatuto
Guro 3	<i>Yung pagre-research muna ng mga topic, magkolekta muna ng references hindi naman lahat ng mga major subjects is my reference. Kailangan magkalkal sa internet ng resources o soft copy na lang ng books and then kailangan pang i-compare yung resources na na-download kung saan doon ang gagamitin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagsasaayos ng mga lalamanin ng LMS
Guro 4	<i>Since maraming videos doon na credible sa online ito yung one-way ko na maka-add pa.</i>	

Tampok sa talahanayan 7 ang mekanismo ng mga guro sa paghahanda sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Lumabas sa pagsusuri na mekanismo ng mga guro ang pagkalap at paghahanda ng sanggunian at kagamitang pampagkatuto tulad ng mga modyul. Sabi ng mga guro, karamihan sa kanilang sanggunian ay hinahanap nila sa mapagkakatiwalaang batis mula sa *internet* o hindi kaya ay mula sa nailimbag na mga aklat. Masusi nila itong binabasa at pinipili upang maging angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral nina Hutagalung et al. (2024), mahalaga ang paghahanda ng mabisang kagamitang pampagkatuto sa pagkatutong *outcomes-based* at ito ay umaayon sa mga tiyak na layuning pampagkatuto ng kursong para sa ikabubuti ng mga mag-aaral.

Mekanismo rin ang paggamit at pagpili sa mapagkakatiwalaang *video* na naglalaman ng talakay sa paksa na itinuturo ng mga guro. Bahagi din ng kanilang mekanismo ang paggamit sa *learning management system* o LMS. Ayon sa mga guro, pangunahing mekanismo ito na ginagamit din ng mga mag-aaral kung saan makukuha nila ang kagamitan nila sa pagkatuto.

Talahanayan 8

Mekanismo sa Pag-iimplementa sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Gina-emphasized ko ang individual learning. Ginapahimo gid ko na activity na mabal-an kung ano ang natun-an mo. Naa pud sang reinforcement para ma-engage and para</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Paggamit ng mga mekanismong

	<i>malaman ko kung ang interpretation ko same ba sa ilang interpretation. I also put emphasis sa critical thinking ang analysis.</i>	<i>online para sa kumperensiya at mga gawaing pangklase</i>
Guro 2	<i>Pirmi ginagamit na mekanismo sa pagklase kay video conferencing tools, kay usually ang mga bata kay nasanay naman diri. Naga-gamit pud mi online quizzes na sites or kung may oral recitation ang among ginagamit kami randomizers like wheels</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagsasagawa ng talakayang nakapokus sa magagawa ng mga mag-aaral (<i>student centered</i>)
Guro 3	<i>Hindi ako komportable na mag-discuss na hindi ako nakagawa ng slides yun ang signature kasi naiisip ko parang nilalagay ko yung sarili ko sa posisyon nila na kapag ako ba ang nakikinig appealing ba o makikinig ba kung ganito na instructional material lang ang gagamitin.</i>	
Guro 4	<i>Kapag conferences talaga mas prefer ko gamitin yung nakasanaysan ko kasi nag-try ako ng iba hindi friendly sa teacher and sa student and for communication ko rin sa students is through online messaging</i>	

Makikita sa Talahanayan 8 ang pagsusuri sa mekanismo ng mga guro sa pag-implemanta sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon. Lumitaw sa pagsusuri na mekanismo ng mga guro ang kagamitang pangkumperensiya lalo sa pagsasagawa ng mga sesiyon. Sinabi ng mga guro na mas pinipili nila ang *online conferencing tool* na nakasanayan nila bilang mekanismong pangkumperensiya. Ayon sa kanila, mas madaling gamitin ang mekanismo dahil sa simple ito at hindi pahirap sa kanila at lalo sa mga mag-aaral. Nabanggit din ng isang guro ang ibang mekanismo sa implementasyon tulad sa paggamit ng mga *name randomizers* na parehong mga mekanismong online na ginagamit sa pagtuturo. Ayon kay Johns (2015), ang mga ganitong *web-based educational tool* ay nakatutulong sa mabilis na pagkatuto at tiyak na magagamit din ng mga mag-aaral sa realidad.

Mekanismo din ng mga guro na siguruhing dulog *student-centered* ang takbo ng mga sesiyon sa klase. Ayon kay Green at Harrington (2020), ang dulog *student-centered* ay isang dulog sa edukasyon na idinisenyo upang makamit ang pangangailangan ng bawat mag-aaral na naaayon sa kanilang kakayahang umunawa at bumuo.

Talahanayan 9

Mekanismo sa Pagtatasa sa mga Bunga ng Pagkatuto sa Pagkatutong *Outcomes-based* sa Bag-ong Kinaiya sa Pagtuon

Kalahok	Tugon	Tema
Guro 1	<i>Sa arts dapat makita mo gid. Ang ginahimo ko naga pa-video ko. Kailangan gid na makita ang process. So aside from that nakabulig pud ang activities sa pag-enhance nila sa skills sa paggamit sang applications and platforms</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pagpapagawa ng pagtatayang batay sa awtput at performans• Paggamit ng rubrik at <i>online</i> at <i>di-online</i> na mekanismo sa pagwawasto.
Guro 2	<i>Sa assessment, usually is LMS code ra namon amon exam. Kung didto sa essay part among gamit is rubric like sa online makuha</i>	
Guro 3	<i>Same pa rin yung rubric tapos sa pag-assess. Mekanismo sa assessment na helpful talaga ang LMS. Yung third party rin na software at application since ang final requirement is teaching demo. Hindi na maghihintay lalo ang teaching demo is 30 minutes ang iba. Hindi naman siya friendly sa laptop mo kung i-download mo ang mga output nila. Yung paggamit din ng online grammar checkers</i>	
Guro 4	<i>When it comes to checking assignments and quizzes, I am using plagiarism checkers yung walang subscription, and kapag doon sa product sa performance based naman, yung mechanisms ko is paggamit sang rubric.</i>	

Sa panghuli, ang talahanayan 9 ay pumapatungkol sa mga mekanismo ng mga guro sa pagtatasa sa mga bunga ng pagkatuto sa pagkatutong *outcomes-based* sa bag-ong kinaiya sa pagtuon sa. Ayon sa mga nasuring pahayag, bahagi ng mekanismo ang pagsiguro ng mga guro na awtentiko, malinaw, at batay sa performans o awtput ang gawaing pang mag-aaral. Ayon sa mga guro, sa ganitong paraan ay malinaw na masusukat kung may natutuhan ang mag-aaral mula sa mga naiturong konsepto sa kanila at upang ito ay matukoy, isang mekanismo na ang paggamit sa rubrik bilang gabay sa pagtukoy sa resulta ng isinagawang awtput o performans. Ang mga nabanggit ay sinusuportahan ng pag-aaral ni Premalatha (2019), na ang mga gawaing awtentiko o batay sa performans sa pagkatutong *outcomes-based* ay hindi lamang mga pagpapahalaga, paniniwala, o pag-uugali, kundi kaalamang kayang magamit ng isang mag-aaral upang makapagsagawa ng tiyak na kilos na nasusukat at naisasapraktika.

Mekanismo rin ng mga guro ang paggamit sa mga *online* at *di-online* na *softwares* na sumusuri sa orihinalidad ng awtput. Dagdag pa nila, ang mga ito ay nagbibigay ng malaking tulong upang masuri ang kaisipan, nilalaman, at teknikaliti ng mga produkto sa pinakamabilis at episyenteng kaparaanan.

Implikasyon

Ipinapakita ng pag-aaral na kahit sa kasagsagan man ng pandemya o ang tuluyang pagbalik sa normal na pamaraan ng edukasyon, ang pagkatutong *outcomes-based* ay dapat patuloy na isagawa. Magbago man ang moda ng pagtuturo, mananatili pa rin ang tunay na hangarin ng pagkatutong *outcomes-based*. Hindi lamang maiiwasan ang ilang limitasyon tulad sa *internet connection*. Kung pagbabasehan ang pagsuri sa danas, hamon, at mekanismo sa pagkatutong *outcomes-based*, ang suliranin sa internet ang karamihan sa punto. Nangangahulugan lamang ito na hindi nakasasapat sa pangunahing pangangailangan sa edukasyon sa bansa ang *internet connection*. Sa kabilang banda, nangangahulugan lamang ito na kapag maayos at angkop ang *internet*, mapadadali ang gawain ng mga guro, makabago o tradisyonal man ang moda sa pagtuturo at pagkatuto.

Para sa kakulangan sa sanggunian, maaaring ikonsidera ng institusyon ang pag-*acquire* ng dagdag na *learning resources* sa naimprenta at hindi naimprenta. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Littlejohn et al. (2006), kung saan ay binanggit nilang ang paggamit ng nakasasapat at nakaangkop na mga *learning resources* ay pundamental sa paghahatid ng de-kalidad at mapagkakatiwalaang edukasyon. Ang pag-*subscribe* sa mga *online journal publications* ay maaaring makadagdag bilang kagamitan. Ito ay mas mainam dahil hindi na ginagamitan ng papel at mas mabilis na maibahagi sa mga mag-aaral. Dagdag pa, kailangang mahikayat ang mga guro na magkaroon ng masinsinang kolaborasyon sa mga gurong nagtuturo rin ng kaparehong asignatura nang maibsan ang kakulangan sa kinakailangang datos. Mahalaga rin ang pagbibigay-oras sa gawaing pampananaliksik nang makabuo ng mga bagong koleksiyon ng datos.

Sa paggamit sa mga mekanismong online, matatandaan na maliban sa *learning management system* ay gumagamit din ang mga guro at mga mag-aaral ng mga mekanismo na labas dito. Nangangahulugan lamang ito na may limitasyon ang ginagamit na LMS para sa iba pang operasyon lalo na sa pagsasagawa ng kumperensiya at mekanismo sa pagtatasa. Mainam na magsagawa ang institusyon ng pagsusuri sa kakayahan ng LMS na kasalukuyan nitong ginagamit. Ito ay nagbibigay ng *uniformity* sa mga ginagamit at hindi na mahihirapan ang mga guro na maghanap ng mga mekanismong online at hindi online na minsang humihingi ng *subscription fee*. Para naman sa limitadong oras sa pagtatasa ng mga natamong pagkatuto, maaaring magsagawa ng pagpapalano ang institusyon at mga guro sa angkop na bilang ng gawain para sa mag-aaral na hindi naaapektuhan ang prinsipyo ng pagkatutong *outcomes-based*. Kapag marami ang gawaing tumutuon sa *outcome*, maaaring mahirapan o hindi matugunan ng guro ang pagbibigay-puntos o *feedbacking* sa mga mag-aaral na maaaring makaapekto sa tunay na layunin ng kurso. Pinatutunayan ito sa pananaliksik nina Butt at Lance (2005), kung saan sinabi nilang kailangang magkaroon ng pagpapagaan sa ilang

gawain ng mga guro nang magkaroon sila ng panahon sa pagpapalano at paghahanda sa proseso ng pagtuturo. Sa pamamagitan nito, mas gagaan at aayos pang lalo ang distribusyon sa oras ng gawain ng guro at mas matutukan pa ang paghahanda sa kagamitang pampagtuturo.

Kongklusyon

Mula sa pag-aaral, mabubuo ang kongklusyon na ang pagkatutong *outcomes-based* ay magpapatuloy anuman ang moda at pamamaraan at proseso sa pagtuturo at pagkatuto. Bilang mga guro sa bag-ong kinaiya, isang pangangailangan ang patuloy nating pagkamit ng mga dunong at danas upang mas maging madali at katanggap-tanggap sa ating panig ang pagyakap sa patuloy na nagbabagong pamaraan sa sistema ng edukasyon. Masasabi rin na ang mga hamon, danas, at mekanismo sa bag-ong kinaiya ay patuloy pa ring magaganap, mararanasan, at magagamit kahit mawala pa ang banta ng pandemya. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pakikianib sa hakbang ng institusyon ay magpapatatag sa pundasyon ng nagpapatuloy at kapakipakinabang na pagkatutong *outcomes-based* sa nagbabagong pamaraan sa pagkatuto.

Compliance with Ethical Standards

Bago ang pagsasagawa sa pananaliksik, isinangguni muna ng mga mananaliksik ang paksa sa mga eksperto at tagapayo. Matapos nito, ipinakita at ipinawasto ang mga suliraning nais masagutan at ang ginamit na gabay sa malalim na pakikipanayam. Siniguro ang paghingi ng pahintulot sa mga napiling kalahok. Siniguro na sila ay nabigyan ng mga liham paanyaya upang mabigyan ng kaalaman sa kanilang pakikilahok. Mula naman sa kanilang hiling, pinanatili ang hindi pagbanggit sa kanilang mga pangalan. Pagtugon din ito ng mga mananaliksik sa *Data Privacy Act of 2012*. Matapos ang pagkalap at pagsasapinal ng papel, isinagawa ang pagpresinta nito sa mga panelista. Mula sa mga nakuhang komentaryo at suhestiyon ay makailang beses na isinaayos ang papel pananaliksik. Siniguro naman na walang sinumang personalidad o tiyak na ngalan ng mga samahan o organisasyon ang nabanggit na sumasalamin sa anumang pahayag o detalye na makaaapekto nang hindi kaaya-aya sa kanilang pagkakakilanlan.

Acknowledgments

Labis ang pasasalamat ng mga mananaliksik sa institusyong pinagaganapan ng pananaliksik para sa pagpayag sa pagsasagawa ng pananaliksik sa kanilang piling guro. Pasasalamat din sa mga napiling kalahok na hindi nag-alinlangang makiisa. Higit sa lahat, sa *Notre Dame of Marbel University* kung saan nag-aral ng masteradong digri ang isang mananaliksik. Maraming salamat sa mga tagapayo, kapuwa mag-aaral, at mga propesor ng pamantasan.

REFERENCES

- Alata, E. J. P. (2019). Evaluation of outcomes-based private junior high school english curricula. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 11(1), 43–64. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1217864.pdf>
- Alciso, R. M., Boo, A. A., Julongbayan, P. E., Ramos, Q. G., Aclan, B. L., & Porley, R. N. (2022). Development of outcomes-based instructional materials in professional teacher education courses for a flexible set-up. *Journal of Education and e-Learning Research*, 10(1), 61–67. <https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i1.4378>
- Alonzo, D., Bejano, J., & Labad, V. (2023). Alignment between teachers' assessment practices and principles of outcomes-based education in the context of Philippine education reform. <https://e-iji.net/ats/index.php/pub/article/view/205>
- Bawawa, M., Leba, M. R., & Uspayanti, R. (2021). Teaching method used by English teachers during Covid-19 pandemic and new normal era. *Ethical Lingua*, 8(2), 384–389. <https://ethicallingua.org/25409190/article/view/302/163>
- Bureau of Indian Education. (2022). Learning management system (lms). Retrieved April 3, 2022, from <https://www.bie.edu/landing-page/learning-management-system-lms>
- Butt, G., & Lance, A. (2005). Secondary teacher workload and job satisfaction. *Educational Management Administration & Leadership*, 33(4), 401–422. <https://doi.org/10.1177/1741143205056304>
- Cresencio, M. (2023). Outcome-based education in open and distance learning. *Journal of Education and e-Learning Research*, 10(4), 645–656. <https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i4.5043>
- Crespo, R. M., Najjar, J., Derntl, M., Leony, D., Neumann, S., Oberhuemer, P., & Kloos, C. D. (2009). Aligning assessment with learning outcomes in outcome-based education. *IEEE EDUCON 2010 Conference*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5492385>
- Cruz, R.A.O. (2022). Learners' attitude towards outcomes-based teaching and learning in higher education. *Tuning Journal for Higher Education*, 9(2), 99–119. <https://doi.org/10.18543/tjhe.1965>
- Custodio, P. C., Espita, G. N., & Sy, L. C. (2019). The implementation of outcome-based education at a Philippine university. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 7(4). <http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2020/01/APJMR-2019-7.4.03.05.pdf>
- Damit, M. a. A., Omar, M. K., & Puad, M. H. M. (2021). Issues and challenges of outcome-based education (obe) implementation among Malaysian Vocational College Teachers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i3/8624>
- Debatur, I. (2021). 10 Reasons why eLearning loses students. *eLearning Industry*. Retrieved April 1, 2022, from <https://elearningindustry.com/reasons-why-students-fail-study-online>
- De Guzman, M. F. D. (2015). Preferred student-centered strategies in teacher education: input to outcomes-based instruction. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 3(1).

- Green, C. & Harrington, C. (2020). Student-centered learning: In principle and in practice. Lansing, MI: Michigan Virtual University.
michiganvirtual.org/research/publications/student-centered-learning-in-principle-and-in-practice/.
- Genelza, G. (2022). Higher education's outcomes-based education: Bane or boon? *West African Journal of Educational Sciences and Practice*, 1(1).
https://www.researchgate.net/publication/360684254_Higher_Education's_Outcomes-based_Education_Bane_or_Boon
- Handbook on Typology, Outcomes-based education, and institutional sustainability assessment (2024th ed.). (2024). Commission on Higher Education.
https://ched.gov.ph/wp-content/uploads/Handbook-on-Typology-Outcomes_June-20-version.pdf
- Hutagalung, S. M., Huszka, B., Sari, T. K., & Pujiastuti, S. P. (2024). Developing a course materials Sprachbeherrschung based on outcome based education. *Journal of Languages and Language Teaching*, 12(3), 1584.
<https://doi.org/10.33394/jollt.v12i3.10055>
- Jansen, D. (2022). What is thematic analysis? simple definition + examples. grad coach. Retrieved April 4, 2022, from <https://gradcoach.com/what-is-thematic-analysis/>
- Killen, R. (2000). Outcomes-based education: principles and possibilities. Academia.edu.
https://www.academia.edu/36603432/OUTCOMES_BASED_EDUCATION_PRINCIPLE_S_AND_POSSIBILITIES
- Li, Z., Cao, J., Wu, K., & Wang, Y. (2023). Research on the course evaluation system of material preparation technology based on the OBE concept. *Frontiers in Educational Research*, 6(26). <https://doi.org/10.25236/fer.2023.062620>
- Linsangan, N. B., Santiago, R. V. M., Ballado, A. H., Navalta, C. V., & Caluyo, F. S. (2011). Shifting to outcomes-based education: the Mapúa institute of technology experience. *World Congress on Engineering and Computer Science*, 1.
https://www.researchgate.net/profile/Noel-Linsangan/publication/267691444_Shifting_to_Outcomes-Based_Education_The_Mapua_Institute_of_Technology_Experience/links/5e65d6b5a6fdcc37dd11d376/Shifting-to-Outcomes-Based-Education-The-Mapua-Institute-of-Technology-Experience.pdf
- Littlejohn, A., Falconer, I., & McGill, L. (2006). Characterising effective eLearning resources. *Computers & Education*, 50(3), 757–771.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.08.004>
- Mishra, D. R., & Varshney, D. (2024). Academic integrity in higher education: faculty perceptions, strategies, and digital challenges in the digital age.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4792983
- Premalatha, K. (2019). Course and program outcomes assessment methods in outcome-based education: A review. *Journal of Education*, 199(3), 111–127.
<https://doi.org/10.1177/0022057419854351>
- Quismorio, E. (2024). 'Napakabagal': Campos rues Philippines' drop in global mobile Internet speed rankings. *Manila Bulletin*.
<https://mb.com.ph/2024/6/23/napakabagal-campos-rues-philippines-drop-in-global-mobile-internet-speed-rankings>

- Rao, N. (2020). Outcome-based education: an outline. higher education for the future, 7(1), 5–21. <https://doi.org/10.1177/2347631119886418>
- Vat, K. H. (2010). Developing student e-portfolios for outcomes-based assessment in personalized instruction. In IGI Global eBooks (pp. 259–290). <https://doi.org/10.4018/978-1-61520-853-1.ch015>
- Sudderth, A. (2022). What is student centered learning and why is it important? Rethink Together. Retrieved April 1, 2022, from <https://xqsuperschool.org/rethinktogether/what-is-student-centered-learning/>